

УДК: 378:811.111:316.7

**РУШДИ НИЗОМИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ ВА ТАШАККУЛИ
САЛОҲИЯТИ БАЙНИФАРҲАНГӢ
ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ**

ҶУРАХОНОВА СУРАЙӢ ҚУДРАТОВНА

муаллими калон, кафедраи забонҳои хориҷӣ ва муносибатҳои байнифарҳангӣ,
Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибқорӣ Тоҷикистон, Душанбе, Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Дар мақола масъалаи рушди низоми таълими забонҳои хориҷӣ ва ташаккули салоҳияти байнифарҳангӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ баррасӣ мегардад. Муаллиф таъкид менамояд, ки донишмандони забонҳои хориҷӣ имрӯз на танҳо воситаи муошират, балки шартҳои муҳими рақобатпазирӣ мутахассис дар бозори меҳнати байналмилалӣ мебошад. Дар мақола нақши технологияҳои рақамӣ, маводи аслӣ, усулҳои фаъол, омӯзиши лоиҳавӣ ва муносибати коммуникативӣ дар баланд бардоштани сифати таълим нишон дода мешавад. Ҷамчунин зарурати омодаسازی омӯзгорон, таҳияи китобҳои тахассусӣ ва ҳамгироии унсурҳои фарҳангӣ ба раванди таълим асоснок мегардад. Хулоса мешавад, ки таълими забонҳои хориҷӣ бояд бо ҳифзи арзишҳои миллӣ пайваст бошад.*

***Калидвожаҳо:** забонҳои хориҷӣ, ҷаҳонишавӣ, салоҳияти байнифарҳангӣ, муоширати байнифарҳангӣ, технологияҳои рақамӣ, таълими коммуникативӣ, маводи аслӣ, арзишҳои миллӣ.*

**РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

ДЖУРАХОНОВА СУРАЙӢ ҚУДРАТОВНА

старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурных отношений
Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана,
Душанбе, Таджикистан

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы развития системы обучения иностранным языкам и формирования межкультурной компетенции в условиях глобализации. Автор подчеркивает, что знание иностранных языков сегодня является не только средством общения, но и важным условием конкурентоспособности специалиста на международном рынке труда. В статье раскрывается значение цифровых технологий, аутентичных материалов, активных методов обучения, проектной деятельности и коммуникативного подхода в повышении качества образования. Особое внимание уделяется подготовке преподавателей, разработке профессионально ориентированных учебных материалов и интеграции культурного компонента в учебный процесс. Делается вывод о необходимости сочетания обучения иностранным языкам с сохранением национальных ценностей.*

***Ключевые слова:** иностранные языки, глобализация, межкультурная компетенция, межкультурная коммуникация, цифровые технологии, коммуникативное обучение, аутентичные материалы, национальные ценности.*

**DEVELOPMENT OF THE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION SYSTEM AND
FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE IN THE CONTEXT OF
GLOBALIZATION**

JURAKHONOVA SURAYO QUDRATOVNA

a senior teacher of Foreign Languages Department and Intercultural Relations of International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan,
Dushanbe, Tajikistan

Abstract. *The article examines the development of the foreign language education system and the formation of intercultural competence in the context of globalization. The author emphasizes that knowledge of foreign languages is not only a means of communication but also an important factor in the competitiveness of specialists in the international labor market. The article highlights the role of digital technologies, authentic materials, active learning methods, project-based activities and the communicative approach in improving the quality of education. Special attention is paid to teacher training, the development of professionally oriented teaching materials and the integration of cultural components into the learning process. It is concluded that foreign language teaching should be combined with the preservation of national values.*

Keywords: *foreign languages, globalization, intercultural competence, intercultural communication, digital technologies, communicative teaching, authentic materials, national values.*

Дар ҷаҳони имрӯза бисёрзабонӣ як шартӣ муҳими рушди маҳорату малакаи касбӣ, шахсӣ ва фарҳангӣ мегардад. Ҷаҳонишавии ҳамкориҳои байналмилалӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, мубодилаи академӣ ва робитаҳои байнифарҳангиро тақвият бахшидааст, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки имрӯзҳо муносибатҳои сиёсати хоричӣ, аз он ҷумла илму маориф ва фарҳангро фаъолон инкишоф дода истодааст, тақмили таҳкими таълими забонҳои хоричӣ яке аз самтҳои стратегияи сиёсати давлатӣ мебошад. Қабули “Барномаи давлатии тақмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ то соли 2030”, дар таъмини сатҳи баланди салоҳияти забонӣ ва фарҳангӣ дар байни ҷавонон, аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳукумати кишвар дар ин самт азми қавӣ дорад.

Назарияи муоширати байнифарҳангӣ, яке аз мушкилоти муҳими низоми муосири таълими забонҳои хоричӣ дар он зоҳир мегардад, ки баъзе муассисаҳои таълимӣ ба рушди салоҳиятҳои байнифарҳангӣ аҳамият намедиҳанд. [1. с33]

Дар ҳақиқат ҳам ба ин масъала диққати хоса бояд дода шавад.

Ҷузъҳои ҳастанд, ки барои рушди низоми таълими забонҳои хоричӣ ва ташаккули салоҳияти байнифарҳангӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ моя ва таҳкурсии асосӣ ба ҳисоб мераванд:

- инкишоф додани маҳорату малакаи муошират;
- истифодаи маводи асли;
- ҳамгироии технологияҳои рақамӣ;
- фаъолиятҳои лоиҳавӣ;
- омӯзиши вазъият;
- истифодаи захираҳои мултимедиявӣ;
- омӯзиш- тавассути ҳолатҳои байнифарҳангӣ.

Дар ҷараёни дарсҳои забонҳои хоричӣ диққати асосӣ ба луғатомӯзӣ, омӯзиши қоидаҳои грамматикӣ дода мешавад, аммо ташаккули салоҳияти байнифарҳангӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудааст.

Донишҷӯён баъзан қоидаҳои забонро хуб медонанд, вале дар муошират воқеӣ байни намояндаҳои фарҳангҳои дигар ба мушкилӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Ин ҳолат аз он водор менамояд, ки омӯзиши забон бо омӯзиши арзишҳо ва урфу анъанаҳои дигар миллат бояд пайвастагӣ дошта бошад. [2с.12].

Барои самаранок гаштани таълими забонҳои хоричӣ, ки ба рушди салоҳияти байнифарҳангӣ таъсир расонад бояд баланд бардоштани ҳавасмандии донишҷӯён, ин ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар раванди таълим, инчунин таҳияи маводҳои таълимӣ оид ба забонҳои хоричӣ дар соҳаи сайёҳӣ, меҳмоннавозӣ ва иқтисодиёт мебошад. Барои рушд додани низоми таълими забонҳои хоричӣ, омӯзгорони фанҳои забонҳои хоричӣ бояд аз руи

методу усулҳои навини методикаи таълими забонҳои хориҷӣ таълимро роҳандозӣ намоянд, бинобар ин онҳо ҳар сари вақт аз курсҳои озомиши гузаронида шаванд. Барои иҷрои ин кор чунин корҳо бояд ба сосон расонида шаванд:

-Тайёр намудани трейнингҳо барои омӯзгорон, аз рӯи стандартҳои байналмилалӣ CEFR-Common European Framework of Reference for languages (чаҳорҷуби умумии аврупоии барои муайян кардани сатҳи забондонӣ

-Қорӣ намудани усулҳои муосиру фаъоли таълим(коммуникатсионӣ, ALM-active learning methods- discussion,debates,case study,interactive games,think-pair—share ва CLIL-Content and language Integrated Learning (Омӯзиши фанни таҳассусӣ бо забон, яъне мундариҷа ва забон, Blended learning-омӯзиши омехта).

-Ташкили намудани трейнингҳо барои омӯзгорон тибқи стандарти байналмилалӣ CEFR - Common European Framework and language Integrated Learning(Омӯзиши фанни таҳассусӣ бо забон, мундариҷа ва забон), яъне тавачҷуҳи зиёд ба истилоҳоти фан бо забони хориҷӣ.

-Мучҷаҳазонидани синфхонаҳо бо лабораторияҳои лингафонӣ ва платформаҳои рақамӣ барои таҳсили мустақилонаи донишҷӯён.

-Навиштан ва таҳияи китобҳои таълимӣ барои фанни Забони хориҷии муошираи касбӣ: English for Tourism, Hospitality, English for Economists English for Finance English for Banking, инчунин луғатҳои тафсилии самти таҳассусӣ ва дастурнамалҳои таълимӣ таҳия гардида мавриди истифода қарор бояд дода шаванд. Ворид намудани унсурҳои муоширати байнифарҳангӣ (Intercultural communication), дарки фарқиятҳои фарҳангӣ, забони вербалӣ ва ғайривербалӣ, фаъолони гуш қардан, эмпатия, таҳаммулпазирӣ, музокироти байнифарҳангӣ ва одоби муошират(салом ва шиносӣ, тарзи гуфтор, масофаи муошират, ишоратҳо ва ҳаракатҳо, эҳтиром ба вақт, тарзи либоспӯшӣ ва қоидаҳои хуроқхурӣ) дар васоити таълимӣ шарту зарур ҳаст.

Бо мақсади рушди низоми таълими забонҳои хориҷӣ чунин вазифаҳо бояд роҳандозӣ карда шаванд:

1. Баланд бардоштани сатҳу сифати таълими забонҳои хориҷӣ тавассути навсозии усулҳо бо истифода аз маводи асли ва технологияҳои муосир;

2. Ташаккули салоҳияти устувори байнифарҳангии донишҷӯён (донистани фарҳангҳо, малакаҳои муошират, таҳаммулпазирӣ);

3. Рушди малакаҳои муошират дар ҳолатҳои воқеӣ ва моделшавандаи байнифарҳангӣ;

4. Истифодаи матолиби асли ва матолиби байналмилалӣ барои тавсеаи уфқҳои фарҳангӣ;

5. Эҷоди муҳити таълимӣ, ки муколама ва ҳамкори байнифарҳангҳо дастгирӣ мекунад;

6. Омода кардани омӯзгорон барои кор дар контекстҳои (муҳити атроф ва шароитҳо) байнифарҳангӣ ва бисёрзабонӣ;

7. Татбиқи технологияҳои инноватсионии таълимӣ (платформаҳои онлайн, мултимедиаи бисёррасонаӣ, қори лоихавӣ);

8. Арзёбии самаранокии таълим ва таҳияи методика аз рӯи натиҷаҳо.

Агар чунин вазифаҳо арзёбӣ карда шаванд ба чунин натиҷаҳо ноил шудан мумкин ҳаст: Баланд бардоштани сатҳи дониши забонҳои хориҷӣ дар байни донишҷӯён ва кормандони донишгоҳҳо ва донишқадаҳо;

Фароҳам овардани шароит барои мубодилаи байналмилалии илмӣ;

Таҳияи китобҳои дарсии рақамӣ ва ҷопӣ барои соҳаи сайёҳӣ;

Инкишоф додани малакаҳои касбӣ ва фарҳангии донишҷӯён;

Тавсеаи ҳамкориҳо бо донишгоҳҳо ва марказҳои забонҳои хориҷӣ.

Инчунин як қатори наовариҳо натиҷагирӣ хоҳанд шуд:

Равиши ҳамгиросида, ки омӯзиши забон, фарҳанг ва касбро муттаҳид мекунад;

Истифодаи технологияҳои лабораторӣ ва платформаҳои мултимедиявӣ барои тақдир кардани вазъиятҳои касбӣ;

Ҷорӣ намудани системаи баҳодихии салоҳияти байнифарҳангии донишҷӯён;
Маҷмуи омӯзиши академӣ ва амалияи байнифарҳангӣ (тавассути таҷрибаомӯзӣ ва лоиҳаҳои онлайн).

Фаъолияти самаранок бо мақсади рушди низоми таълим забонҳои хориҷӣ чунин шахсон баҳравард хоҳанд гардид:

1. Донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳо: туризм, меҳмоннавозӣ, тиҷорати меҳмонхона, иқтисодиёт);

2. Омӯзгорони забонҳои хориҷӣ;

3. Мутахассисони ҷавоне, ки дар барномаҳои байналмилалӣ иштирок мекунад. Ҷаҳонишавии замони муосир аз мутахассисон тақозо мекунад, ки барои муошират кардан бо шахсон-намоёндоғони фарҳангҳои гуногун сатҳи баланди дониши забонҳои хориҷӣ дошта бошанд. Имрӯзҳо усулҳои анъанавии таълим ба қадри кофӣ самаранок нестанд ва барои ҳамкориҳои самаранок: технологияҳои рақамӣ, супоришу вазифаҳои ба амалия нигаронидашуда ва муоширати байнифарҳангӣ лозиманд.

Ҳадафи низоми нав баланд бардоштани сатҳу сифати таълими забонҳои хориҷӣ, рушди малакаҳои байнифарҳангӣ ва ташаккули салоҳиятҳои, ки дар ҷаҳони муосир талабот доранд чунин манфиат низ мебинанд

Коркарди маводҳо оид дар ин самт, яъне рушди низоми таълими забонҳои хориҷӣ ва ташаккули салоҳияти байнифарҳангӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ манфиатҳои назаррас меорад:

➤ баланд бардоштани рақобатпазирии қувваи корӣ дар бозори байналмилалӣ меҳнат;
➤ баланд бардоштани сармояи инсонӣ тавассути донишҳои забонҳои хориҷӣ ва малакаҳои байнифарҳангӣ;

➤ таҳкими робитаҳои байналмилалӣ, шарикӣ ва ҷалби сармоя;
➤ баланд бардоштани сифати тайёр кардани мутахассисон барои соҳаҳои ба содирот нигаронидашуда;

➤ дастгирии рушди туризм, савдои хориҷӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ.

➤ ташаккули ҷомеаи кушода, инноватсионӣ ва ба таври глобалӣ муттаҳидшуда.

Донишгоҳ хангоми роҳандозӣ намудани чунин корҳо ба чунин ҳадаф ноил мегардад:

➤ баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва нуфузу эътибори муассисаи таълимӣ дар арсаи баайналмилалӣ;

➤ рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ва барномаҳои табодули донишҷӯён;

➤ ҷалби донишҷӯён ва шарикони хориҷӣ;

➤ таҳкими салоҳияти омӯзгорон ва навсозии барномаи таълимӣ;

➤ тайёр кардани хатмкунандагон барои бозори меҳнати ҷаҳонӣ.

➤ Барои донишҷӯён низ корҳои иҷрошуда чунин натиҷаҳои назарпас хоҳанд овард:

➤ баланд бардоштани маҳорати малакаи забондонӣ;

➤ рушди салоҳиятҳои байнифарҳангӣ ва малакаҳои муошират;

➤ васеъ намудани имкониятҳо барои таҳсил ва кор дар хориҷа;

➤ рушди тафаккури интиқодӣ ва мутобиқшавӣ дар муҳити байналмилалӣ;

➤ иҷрои бомуваффақияти вазифаҳои касбӣ дар соҳаи филологияи забонҳои хориҷӣ, дастгирии забон барои муоширати байнифарҳангӣ, сайёҳӣ ва меҳмондорӣ, иқтисоди миллӣ ва ҷаҳонӣ, молия, андоз, гумрук ва ғайра ;

➤ дастрасӣ ба технологияҳои пешрафтаи рақамӣ ва усулҳои таълим;

➤ баланд бардоштани рақобатпазирӣ дар бозори меҳнат.

Барои муаллимон:

➤ тақмили ихтисоси касбӣ ва салоҳияти педагогӣ;

➤ азхуд намудани усулҳои муосири таълими забонҳои хориҷӣ;

➤ имконияти иштирок дар лоиҳаҳои байналмилалӣ ва табодули таҷриба;

➤ ташаккул додани малакаҳо барои ҳамгироии мундариҷаи фарҳангӣ ба таълим;

➤ пурзур намудани қори тадқиқоти илмӣ ва методӣ.

Таъсири иҷтимоӣ ва муҳити зист:

Рушди низоми таълими забонҳои хориҷӣ ва ташаккули салоҳияти байнифарҳангӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ бевосита таъсири худро иҷтимоӣ ва муҳити зист мерасонад, яъне :

- мусоидат ба ташаккули ҷомеаи таҳаммулпазир ва кушода;
- инкишоф додани муколамаи байнифарҳангӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни халқҳо;
- таҳкими иттиҳоди иҷтимоӣ тавассути ҳамкориҳои байналмилалӣ;
- баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа аз равандҳои ҷаҳонии фарҳангӣ ва таълимӣ.

Таълими забонҳои хориҷӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ баъзан боиси коҳиш ёфтани тавачҷуҳ ба фарҳанг ва арзишҳои миллӣ мегардад. Дар раванди омӯзиши забонҳои хориҷӣ бояд мувозинат байни фарҳанги миллӣ ва фарҳангҳои хориҷӣ нигоҳ дошта шавад, то донишҷӯён хувияти миллии худро аз даст надиханд. [3с .56 -70]

АДАБИЁТ:

1. Гаффоров, Б. Назарияи муоширати байнифарҳангӣ / Б. Гаффоров. — Душанбе : Эр-граф, 2022. — 176 с.
2. Byram, M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence / M. Byram. — Clevedon : Multilingual Matters, 1997. — 12 p
3. Hall, E. T. Beyond Culture / E. T. Hall. — New York : Anchor Books, 1976. — P. 56–70.
4. Френч, Ф. Ҷ. Омӯзиши забони англисӣ дар хориҷа / Ф. Ҷ. Френч. — Лондон : Нашриёти Донишгоҳи Оксфорд, 1961. — 120 с.
5. Неъматуллоева, М. Н. Аз таҷрибаи хониши хонагӣ дар факултети филологӣ / М. Н. Неъматуллоева // Масъалаҳои муҳими таълими забонҳои хориҷӣ дар замони муосир. — Душанбе, 2010. — С. 138.
6. Усмонов, К. Методикаи таълими забони англисӣ / К. Усмонов, А. Бойматов. — Душанбе ; Хучанд : Нури маърифат, 2009.
7. Фоломкина, С. К. Баъзе масъалаҳои омӯзиши хониш дар забони хориҷӣ дар донишқадаи ғайрифилологӣ / С. К. Фоломкина // Методологияи умумии таълими забонҳои хориҷӣ дар донишгоҳи ғайрифилологӣ : маҷмӯаи мақолаҳо / мураттиб А. А. Леонтьев. — Москва : Забони русӣ, 1991.
8. Маслыко, Е. А. Китоби рӯи мизии омӯзгори забони хориҷӣ / Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская. — Минск : Мактаби оӣ, 1996. —
9. Дюканова, Г. А. Забони англисӣ барои корҷаллонҳо. Қисми 1 / Г. А. Дюканова. — Москва : Маориф, 2003. — Суханҳои ҳикमतомӯзи Президент Эмомалӣ Раҳмон дар бораи забон. — Душанбе : Бунёди забон, 2015. — 116 с.
10. Шамов, Ф. Н. Назария ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ / Ф. Н. Шамов, И. Е. Зуева. — Нижний Новгород : ГБОУ ДПО НИРО, 2016. — С. 57.